

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ишсизликни олдини олиш фаолиятининг бандлик ва меҳнат органлари билан ҳамкорлиги

Юлдашев Давронбек

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси 3-босқич 309
гурух курсанти

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси - ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлар катори меҳнат органлари томонидан амалга ошириладиган, ғайриижтимоий хулқ-атвор ёки ҳуқуқбузарликлар содир этилишига йул қўймасликка, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш (зарарсизлантириш)га, ғайриижтимоий хулқ-атворли шахсларни тарбиялашга, жисмоний шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга йуналтирилган ҳуқуқий, ижтимоий, иқдисодий, психологик, тиббий, тарбиявий ва бошқа махсус чора-тадбирлар мажмуини ўз ичига камраб олган фаолият ҳисобланади.

Бугунги кунда ҳудудларда содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишилари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан олиб борилаётган ишлар самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини мувофиқлаштирувчи, бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи орган ва муассасаларнинг фаолияти йуналишлари бир биридан фарқлансада лекин, улар ўзвий

боғлиқдир, шунингдек улар фаолияти ва ваколатлари бир мақсад йулида бирлашади. Ушбу орган ва муассасалар ваколатларини амалга ошириш жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади ҳамда ҳуқуқбузарликларни камайтириш, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этишга ҳиссаларини қўшади. Хар бир амалга оширувчи субъектлар фаолиятини амалга оширишда алоҳида-алоҳида ўрин эгаллайди.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг учинчи гуруҳ субъектига кирувчи ҳуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этувчи органлар ва муассасалар фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари, фуқароларнинг нафақат бу жараёндаги иштироки балки айрим қонунчилик нормалари асосида уларнинг мажбуриятлари ҳам белгилаб берилган. Бу борада бандлик ва меҳнат муносабатлари органлари алоҳида субъект ҳисобланади, чунки содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг катта қисмини бу орган фаолиятини кенг қўламли ва самарали қилиш орқали ушбу фаолият профилактикасини амалга ошириш мумкин бўлади, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш орқали уни давлатга ҳурмат ва ишонч туйғусини шакллантириш мумкин бўлади бу эса келажак авлодни қонунларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялашга ўз ҳиссасини қўшади.

Ҳуқуқбузарлик профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган сифатида бандлик ва меҳнат органлари куйидаги фаолиятни амалга оширади - ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъект сифатида бандлик ва меҳнат органлари томонидан амалга ошириладиган, ғайрижтомий ҳуқ-атвор ёки ҳуқуқбузарликлар содир этилишига йул қўймасликка, бунинг учун аҳоли бандлигини таъминлашга

